

L'OPPORTUNITÀ DEI MINISTERI ISTITUITI PER UN NUOVO VOLTO DI CHIESA. ALCUNE RIFLESSIONI SULLE PRATICHE

Marco Ronconi*

Il primo presupposto del nostro contributo è che la questione dei «ministeri istituiti» o «ministeri laicali» (vedremo in seguito come il lessico sia da assumere criticamente) vada collocata nell'ottica del più vasto tema della riforma della Chiesa. Ci occupiamo qui di alcuni casi specifici, cioè il lettorato, l'accollato e il ministero catechistico, ma nella convinzione e nella speranza che

l'intera materia dei ministeri laicali andrebbe rivisitata. La riscoperta della configurazione sacramentale di ciascun battezzato, della loro uguale dignità e della corresponsabilità nell'edificazione della Chiesa impongono di superare sia la concezione dei ministeri laicali come "l'eccezione" rispetto alla "regola" dei ministeri ordinati, eliminandone il carattere di straordinarietà, di surrogato, di subordinazione, sia la radicata tendenza a negare il riconoscimento del carattere istituzionale e pubblico di tanti ministeri di fatto¹.

Il secondo presupposto è che la riforma abbia avuto un'accelerazione e una chiara direzione di marcia con il magistero di papa Francesco² a partire dalla dimensione della sinodalità³. Ne consegue che

* Docente di Teologia presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni (FR), Insegnante di Religione presso il Liceo "Giulio Cesare" di Roma.

¹ C. FANTAPPIÉ, *Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia 2023, 97.

² Cfr. C.M. GALLI, «La riforma missionaria della Chiesa secondo Francesco. L'ecclesiologia del popolo evangelizzatore», in *La riforma e le riforme nella Chiesa*, cur. Idem – A. Spadaro, Queriniana, Brescia 2016, 37-64.

³ Cfr. R. LUCIANI – S. NOCETI – C. SCHICKENDANTZ, (cur.), *Sinodalità e riforma. Una sfida ecclesiale*, Queriniana, Brescia 2022, 11-28; R. BATTOCCHIO – L. TONELLO (cur.), *Sinodalità. Dimensione della Chiesa, pratiche nella Chiesa*, Messaggero, Padova 2021.

se la sinodalità è un processo, come sembrerebbe intendere papa Francesco, questo vuol dire che essa si configura solo esercitandosi concretamente. Ossia, sapremo quali sono le sue caratteristiche portanti e i modi in cui riconfigurerà la Chiesa cattolica solo quando quei processi che essa ha innescato saranno giunti a una prima maturazione. Attualmente, quindi, siamo tutti degli apprendisti stregoni in materia. Certo, essa non nasce dal nulla – ha i suoi prodromi storici anche nella tradizione cattolica, ed è esercitata da altre Chiese cristiane. Ma, per quanto possano essere significative queste pratiche del passato o del presente del cristianesimo, esse rappresentano solo degli spunti per qualcosa che nella Chiesa cattolica uscita dalla modernità ancora non c'è⁴.

Sulla scorta di questi due presupposti, vorremmo quindi mettere a fuoco alcune questioni relative all'istituzione del ministero del/la catechista⁵ e alla modifica canonica che riconosce alle donne l'accesso al ministero della lettrice e dell'accollita⁶, come inizio possibile di un ripensamento dell'intera materia dei ministeri, anche di quelli laicali, consci che in questo momento storico sono da riarticolare quasi tutte le giunture tra livelli teorici e livelli pratici della vita credente, in vista di qualcosa che ancora non c'è e che stiamo come chiesa individuando a partire dalla categoria operativa della sinodalità.

Non siamo cioè nella condizione di poter dedurre da pratiche consolidate e nemmeno di applicare teorie stabili e temprate. Abbiamo invece necessità, citando indirettamente P. Bourdieu, di «dispositivi pratici che, lungi dallo svalutare la dimensione speculativa, non la considerino autosufficiente o primaria rispetto alla dimensione pratica»⁷. I ministeri istituiti possono essere in questo senso un esempio di come «la relazione tra il dire e il fare non è affatto un rapporto tra contenitore e contenuto o di formalizzazione dell'esperienza. È piuttosto un'articolazione di termini differenti»⁸.

Procederemo in quattro passi. Nei primi due evidenzieremo come l'istituzione di nuove figure ministeriali (e la modifica di esistenti) possa rappresentare uno snodo

⁴ M. NERI, «Sinodalità: per una fase costituente», in *SettimanaNews* (27 mar. 2023)[ultima consultazione: 15 ott. 2023]: <<http://www.settimananews.it/sinodo/sinodalita-per-una-fase-costituente/>>.

⁵ Cfr. FRANCESCO, papa, motu proprio *Antiquum ministerium* (10 mag. 2021).

⁶ Cfr. FRANCESCO, motu proprio *Spiritus Domini* (10 gen. 2021).

⁷ S. MORRA – M. RONCONI, *Incantare le sirene. Chiesa, teologia e cultura in scena*, EDB, Bologna 2019, 54. Cfr. anche G. BONACCORSO, «L'epistemologia della complessità e la teologia», in *Rassegna di Teologia* 54 (2013) 61-95.

⁸ Cfr. CERTEAU, M. DE, *Debolezza del credere. Fratture e transiti del cristianesimo*, Città Aperta, Troina 2006 [ed. or. 1987], 204.

fondamentale per una nuova fase della recezione del magistero del Concilio Vaticano II. In particolare faremo riferimento alle questioni di genere relativamente all'esercizio del potere nella Chiesa, e al ruolo del cosiddetto «laicato» nella missione della Chiesa⁹. Nel terzo passo presenteremo alcune alternative pratiche all'interno delle quali nel prossimo futuro le chiese locali saranno chiamate a scegliere; tali scelte dipenderanno ovviamente dalle indicazioni magisteriali, ma anche dalla peculiarità delle singole chiese e la loro recezione modificherà la forma visibile della chiesa. Nella quarta e ultima parte, infine, offriremo alcune considerazioni sul clericalismo come orizzonte rischioso da evitare.

1. I ministeri sono strumenti di servizio nella realtà: la questione di genere.

Il fatto che il ministero del catechista sia accessibile indistintamente a maschi e femmine¹⁰ e che d'ora in poi anche alle donne sia possibile ricevere i ministeri del lettorato e dell'accollato¹¹, non sono i frutti di un'operazione ideologica o di *marketing*. Se così fosse, o dove così venissero recepite e vissute, queste riforme avranno vita breve e non renderanno nessun beneficio alla missione della Chiesa.

Spiritus Domini (SD) e *Antiquum ministerium* (AM), ossia i documenti che hanno modificato lo statuto attuale dei ministeri ecclesiali, sono frutti le cui radici affondano in un tempo lontano. Già nel 1963, nella lettera enciclica *Pacem in terris*, papa Giovanni XXIII aveva indicato come uno dei «segni dei tempi» il fatto che alla donna

diviene sempre più chiara e operante la coscienza della propria dignità. Sa di non poter permettere di essere considerata e trattata come strumento; esige di essere considerata come persona, tanto nell'ambito della vita domestica che in quello della vita pubblica¹².

Anche nell'ambito della Chiesa negli ultimi decenni, non senza fatica e complessità, grazie anche alla presa di parola di molte donne nei vari ambiti della vita credente, come ad esempio la teologia¹³, sta (ancora troppo) lentamente diventando comune non

⁹ Cfr. M. VERGOTTINI, *Il cristiano testimone. Congedo dalla teologia del laicato*, EDB, Bologna 2017, 272-293; P. NEUNER, *Per una teologia del popolo di Dio*, Queriniana, Brescia 2016.

¹⁰ Cfr. FRANCESCO, *Antiquum ministerium*, n. 8.

¹¹ Cfr. FRANCESCO, *Spiritus Domini*.

¹² GIOVANNI XXIII, papa, lett. enc. *Pacem in terris* (11 apr. 1963), n. 22.

¹³ Cfr. E. GREEN – C. SIMONELLI, *Incontri. Memorie e prospettive della teologia femminista*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019.

preoccuparsi tanto di «concedere» alle donne, ma di «riconoscere quanto loro appartiene»¹⁴. Le modifiche o le innovazioni per ciò che riguarda i ministeri istituiti vanno lette anche a partire da qui: non sono un'operazione di *gender washing* o di compensazione (anche se una certa resistenza ideologica in senso contrario continua a richiedere per contro certe posture), ma sono invece il riconoscimento di una realtà già esistente e il cui disconoscimento rischia di soffocare un'indicazione dello Spirito. Vorremmo supportare questa nostra convinzione con due sottolineature.

In primo luogo, *Spiritus Domini* motiva così la modifica del canone 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico che impediva alle donne il ministero di accolita e di lettrice: «una consolidata prassi nella Chiesa latina ha mostrato come tali ministeri laicali possono essere affidati a tutti i fedeli che risultino idonei, di sesso maschile e femminile». La prassi del popolo di Dio è qui esplicitamente assunta come criterio di discernimento magisteriale in grado di modificare il diritto canonico¹⁵. Vengono adottati ovviamente anche altri criteri: la riflessione teologica, la tradizione magisteriale locale e universale, la storia; infine ma non per ultima, una «consolidata prassi» credente, quella cioè che si è infilata tra le pieghe delle norme, semplicemente accadendo. Vorremmo soffermarci su questo elemento perché non si rischi di sottovalutarne la portata e il valore.

Potrebbe infatti sembrare pleonastico chiederlo, ma in quante delle nostre parrocchie italiane le letture liturgiche sono da parecchi anni proclamate da donne competenti e disponibili, senza che questo sia avvertito come un problema? Formalmente, tuttavia, in varie realtà ecclesiali almeno fino a pochi decenni fa, non era sempre così. Ricordiamo un prete della nostra infanzia che, durante la messa feriale, proclamava una dopo l'altra tutte le letture del giorno quando l'assemblea era costituita solo da bambini e donne (tra cui anche qualche insegnante liceale di greco...): le norme liturgiche, infatti, utilizzavano sempre e solo la forma maschile per indicare la possibilità di supplire alla mancanza di un lettore «ministro istituito» (che poteva a norma di

¹⁴ Cfr. A. STAGLIANÒ, «Breve esortazione al Popolo di Dio per accompagnare la Nota Pastorale “Un popolo tutto sacerdotale”», in *SettimanaNews* (17 lug. 2023) [ultima consultazione: 15 ott. 2023]: <<http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/noto-ministerialita-al-femminile/>>: «Mi spiego meglio: concretamente le donne hanno sempre *servito la Chiesa* (a questo proposito diverse testimonianze ci provengono dagli stessi Vangeli); lungo i secoli, però, è via via andato in crisi il concetto che loro potessero *servire in nome della Chiesa*. Nel tempo si è scartata l'idea che una donna potesse ricoprire un ruolo rappresentativo all'interno della *ministerialità ecclesiale*».

¹⁵ Non si tratta ovviamente di una novità. Cfr. ad esempio PIO XII, papa, cost. ap. *Munificentissus Deus* (11 gen. 1950), in cui si dettaglia quanto il riconoscimento delle varie prassi del popolo di Dio abbia influito sulla proclamazione del dogma della glorificazione di Maria con l'assunzione al cielo in anima e corpo.

Codice essere solo maschio), per cui la conclusione cui il prete giungeva era che nessuna donna poteva salire all'ambone.

Per contro, negli stessi anni, ricordiamo anche preti che preferivano privilegiare il criterio della partecipazione attiva del popolo di Dio (e se a volte il popolo era costituito solo da donne...), o ricordiamo pure donne che si assumevano la responsabilità della lettura, disposte poi a darne giustificazione con competenza e rispetto¹⁶. Se oggi le donne sono riconosciute come soggette del ministero del lettorato e dell'accollato, i motivi sono molti e vanno tutti riconosciuti: alcuni storici hanno indagato, alcuni teologi hanno riflettuto, alcuni pastori hanno svolto il loro ruolo, ma soprattutto la realtà delle cose e la ricchezza della vita di alcune persone si sono semplicemente imposte, con pazienza e fermezza.

Riguardo i catechisti e le catechiste, poi, la questione è ancora più evidente. Con il moto proprio *Antiquum ministerium* si dà una forma istituzionale a qualcosa che esiste già, ma che evidentemente aveva necessità di essere riconosciuto pubblicamente e quindi anche meglio delineato. Tutte le statistiche mostrano come in Italia siano donne la netta maggioranza di coloro che esercitano una funzione catechistica. Ora, che il/la catechista sia un compito strettamente legato alla dignità battesimale, quindi parimenti assumibile da uomini e donne, era chiaro già in *Ad gentes* 17, citato anche in AM 4: «Degna di lode è anche quella schiera, tanto benemerita dell'opera missionaria tra i pagani, che è costituita dai catechisti, sia uomini che donne».

I ministeri di cui ci stiamo occupando non sono quindi «invenzioni», ma «prese d'atto», «riconoscimenti». Da un lato, l'atto del magistero è anche in vista di una loro migliore conformazione alla missione della Chiesa; dall'altro lato, nel loro stesso esistere e persistere nella vita quotidiana del popolo di Dio, quelle donne che sono state lettrici e catechiste hanno in certo modo «piegato» il magistero al loro riconoscimento e a un inevitabile arricchimento dell'ecclesiologia per tutti e tutte.

È il popolo di Dio il soggetto dell'evangelizzazione e se spetta alla gerarchia il dovere e la responsabilità del governo, spetta a chi della gerarchia non fa parte partecipare alla missione della Chiesa con ciò che ha a disposizione, esprimendo anche nella pratica la fedeltà alla propria identità battesimale, con la pazienza e la costanza di chi confida che la realtà è più importante dell'idea¹⁷. Se per certi versi non è stata sufficiente la «potenza teorica» della dignità battesimale a far riconoscere istituzionalmente che le donne potessero a pieno titolo proclamare la parola nell'assemblea liturgica e

¹⁶ Cfr. E. SCHÜSSLER FIORENZA, *In memoria di lei. Una ricostruzione femminista delle origini cristiane*, Claudiana, Torino 1990 [ed. or. 1983].

¹⁷ Cfr. FRANCESCO, papa, esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 nov. 2013), nn. 231-233.

tramandare la fede di generazione in generazione, è stata forse la realtà concreta delle assemblee e la consapevolezza del ruolo nella tradizione della Chiesa di molte donne a contribuire in modo decisivo ai documenti di cui ci stiamo occupando e alle modifiche strutturali che essi esigono.

Da questo punto di vista le prassi continueranno ad avere un ruolo – tanto quanto le teorie – nel modo in cui nella chiesa stiamo affrontando e affronteremo sia la questione femminile, di cui già Giovanni XXIII aveva intuito la portata, sia la questione maschile che lentamente sta affiorando¹⁸. Da questo punto di vista, l’abito, la postura, la collocazione nell’assemblea liturgica dei nuovi ministri sarà tanto rilevante, quanto i documenti che pubblicheremo e le teorie che elaboreremo. I «mansionari scritti» dei ministeri saranno necessariamente generici nei documenti magisteriali in uscita¹⁹ e andranno poi incarnati negli stili e nei contesti particolari, generando inevitabili e speriamo provvidenziali assunzioni di responsabilità: «è vero che le norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare tutte le situazioni particolari» (*Amoris Laetitia* 304). Le buone pratiche saranno in parte da inventare, adattare e mettere in circolo perché possano essere pensate criticamente e poi ancora riadattate, ripensate...

2. È la missione a configurare la forma della Chiesa: la questione laicale

L’identità della chiesa è il suo essere missione: su questo aspetto centrale nel magistero di Vaticano II è stato già scritto moltissimo²⁰. Il suo essere missione determina anche la struttura visibile della Chiesa. Ora, la chiesa ha una struttura gerarchica che le viene per diritto divino. La forma di questa struttura gerarchica, tuttavia, è stata oggetto di molte riforme rese necessarie dal mutare dei tempi e delle diverse circostanze²¹. Detto in altre parole, la struttura visibile che l’istituzione si è data è parte della sua identità, ma essa ha conosciuto varie modifiche per adattarsi alle esigenze

¹⁸ Cfr. ad esempio i vari contributi presenti in A. AUTIERO – M. PERRONI (cur.), *Maschilità in questione. Sguardi sulla figura di san Giuseppe*, Queriniana, Brescia 2021; oppure il prezioso L. CASTIGLIONI, *Figli e figlie di Dio. Uguaglianza battesimale e differenza sessuale*, Queriniana, Brescia 2023.

¹⁹ Cfr. CEI, *I ministeri istituiti del lettore, dell’accollito e del catechista per le chiese che sono in Italia. Nota ad experimentum per il prossimo triennio* (14 lug. 2022), n. 3: «Identità e compiti dei tre ministeri».

²⁰ Cfr. S. DIANICH – S. NOCETI, *Trattato sulla Chiesa*, Queriniana, Brescia 2005, 241-288; R. REPOLE, *La Chiesa e il suo dono. La missione tra teo-logia ed ecclesiologia*, Queriniana, Brescia 2019.

²¹ Cfr. A. DULLES, *Modelli di Chiesa*, Messaggero, Padova 2005; G. LAFONT, *Storia teologica della chiesa. Itinerario e forme della teologia*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1997.

della fedeltà al mandato di annunciare la salvezza a tutte le genti, cioè di partecipare l'esperienza del Risorto vissuta dalla prima comunità apostolica²².

Ferma la centralità della figura del vescovo – su cui tuttavia sono stati applicati non raramente correttivi e ancora diverse questioni restano sul tavolo – gli studi ci hanno mostrato come, quando è stato necessario, la forma della chiesa visibile si è dotata di figure differenti, per occupare ruoli e rivestire uffici che si rendevano necessari per la missione evangelizzatrice. Queste figure sono state genericamente annoverate tra i «servitori», nel lessico latino «ministri»²³. In questo senso «ogni ministero può essere visto come la risposta a una particolare vocazione che si situa al punto di incontro tra un carisma personale e un'esigenza ecclesiale comunitaria»²⁴. Le categorie di vocazione e carisma sono indispensabili per ragionare sui ministeri e su di esse occorrerebbe un ulteriore approfondimento che qui però non abbiamo lo spazio per proporre, limitandoci a indicare che, pur dal nostro limitato punto di vista, non ci sembra di esagerare se affermiamo che anche sul piano della pastorale, un certo uso indeterminato di «vocazione» e «carisma» sia all'origine di vari corti circuiti attuali non solo nella teoria²⁵.

Vorremmo invece qui sottolineare che il punto di partenza del processo che porta all'istituzione dei ministeri è l'esigenza ecclesiale comunitaria. Se, ad esempio, l'esigenza primaria che viene individuata in un dato momento è l'autoconservazione della struttura, sarà quasi inevitabile istituire (e formare) ministeri e ministri che siano principalmente al servizio (e alla difesa) della struttura. Per quanto riguarda i documenti di cui ci stiamo occupando, l'esigenza ecclesiale comunitaria individuata è un'altra. Secondo *Spiritus Domini*, occorre «offrire un opportuno sostegno al ruolo di evangelizzazione che spetta alla comunità ecclesiale». Secondo *Antiquum Ministerium*, l'esigenza ecclesiale (già esistente e quindi riconosciuta) è ancora più complessa:

²² Cfr. G. BOF, *Teologia cattolica. Duemila anni di storia, di idee, di personaggi*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1995, soprattutto 9-11, ma tutto il volume è di rara preziosità.

²³ La questione lessicale è in realtà molto più complessa, ma non abbiamo qui lo spazio per sviscerarla: cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti* (15 ago. 1997), Disposizioni Pratiche. Articolo 1.

²⁴ Cfr. R. TURA, «I ministeri nella proposta cattolica attuale» in *I ministeri ecclesiali oggi*, cur. L. Sartori, Borla, Roma 1977, 155, che a sua volta rimanda a C. WACKENHEIM, «Esquisse d'une Théologie des Ministères», in *Revue des Sciences Religieuses* 1 (1973) 3-26.

²⁵ Pensiamo ad esempio all'uso frequentemente individuale e reificato («io ho / io non ho la vocazione») di un termine che è in sé relazionale e riferito in prima analisi alla dimensione della chiesa come popolo (cfr. LG V: «Vocazione universale alla santità nella Chiesa»); oppure all'uso di «carisma» nel senso riduttivo di «obiettivo» dell'azione di un istituto, o peggio ancora all'aggettivo «carismatico» come opposto a «istituzionale»...

Questa presenza [di laici e di laiche nella catechesi] si rende ancora più urgente ai nostri giorni per la rinnovata consapevolezza dell'evangelizzazione nel mondo contemporaneo (cfr. *Evangelii gaudium* 163-168), e per l'imporsi di una cultura globalizzata (cfr. *Fratelli tutti* 100.138), che richiede un incontro autentico con le giovani generazioni, senza dimenticare l'esigenza di metodologie e strumenti creativi che rendano l'annuncio del Vangelo coerente con la trasformazione missionaria che la Chiesa ha intrapreso. (AM 5)

Come sappiamo dal racconto degli Atti degli Apostoli, la figura dei diaconi nella prima chiesa nacque in seguito a una questione molto pratica: un dissidio fra diverse identità nella comunità a proposito dell'assistenza materiale alle vedove (At 6,1). I primi sette diaconi che vennero istituiti e associati agli apostoli furono scelti perché le loro caratteristiche erano adeguate al loro ufficio (At 6,2-4) e al funzionamento complessivo della struttura della comunità (At 6,5). Nella secolare storia successiva non abbiamo avuto sempre la stessa audacia nel modificare la struttura ecclesiale – a volte anche per ottimi motivi, ovviamente – ma nel tempo attuale questo atteggiamento ha portato da un lato a uno sminuire tutto ciò che non era esplicitamente indicato dalla gerarchia nella forma vigente e, dall'altro, a considerare ministeri solo quelli che di fatto assomigliavano – a volte anche troppo – ai modi di esercizio del ministero ordinato già esistente.

In questo senso, leggere l'istituzione dei «ministeri laicali» nell'ottica un po' semplicistica di «dare spazio ai laici» in una sorta di rivendicazione o riequilibrio di poteri, non può che fare danni, soprattutto sul tempo lungo. La logica richiesta è di livello ben più alto e, per certi versi, permette riforme ben più radicali. L'istituzione dei ministeri laicali riconosce infatti un'esigenza dell'evangelizzazione di cui laici e laiche si sono già fatte carico, con assunzioni di responsabilità e risposte creative. Del resto lo aveva insegnato con chiarezza anche il Vaticano II:

Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che, ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta, o che proprio a questo li chiami la loro missione; assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del Magistero (GS 53).

Da questo punto di vista, concordiamo con Serena Noceti quando scrive che l'espressione «ministeri laicali» può essere equivoca, ricollocando la questione in

un'ecclesiologia problematica²⁶. Da questo punto di vista, invece, la speranza è che anche altre esigenze di cui si sono già fatti carico battezzati e battezzate possano essere riconosciute per rendere ancora più visibile una chiesa che è già più pluriministeriale di quanto forse sembri.

3. La forma pratica dei ministeri: alcune alternative

Vorremmo descrivere due scene verosimili con protagonista un «ministro straordinario dell'Eucarestia», presente in varie comunità già oggi. Nella prima, al termine della messa parrocchiale domenicale, mentre l'assemblea va sciogliendosi, il ministro straordinario dell'eucarestia si avvicina al prete davanti alla sacrestia e riceve il pane consacrato da portare agli ammalati; nessun altro assiste, tanto meno sente la parola di benedizione. Nella seconda scena, al termine del canto e del silenzio eucaristico, due ministre straordinarie e un ministro straordinario dell'eucarestia salgono all'altare e di fronte al presidente della celebrazione ricevono le particole consacrate per gli infermi, mentre la formula di benedizione sul loro ministero è pronunciata al microfono; al termine, attraversano la navata centrale ed escono, mentre l'assemblea si alza in piedi in silenzio rispettoso; alcuni nomi degli infermi cui verrà portata l'eucarestia sono stati citati, in modo sobrio e affettuoso, in una delle preghiere dei fedeli della messa. Le due scene riguardano la stessa azione liturgica, ma mostrano due modi molto differenti di vivere la partecipazione dei ministri e dell'assemblea all'azione liturgica, il riconoscimento della funzione dei ministri nella comunità, e non ultimo il peso e il valore che in essa hanno gli infermi. Tornando al tema dei nuovi ministeri, la forma del rituale con cui verranno istituiti pubblicamente, il loro posto nell'assemblea liturgica, i loro segni di riconoscimento pubblico, sia di abito che di gestualità, saranno tutti elementi molto importanti, se non decisivi. Al proposito, in questo volume è dedicata una relazione specifica e ad essa rimandiamo²⁷.

In questo terzo passo, vorremmo invece offrire alcune alternative che si potranno nella configurazione pratica dei nuovi ministeri, al di là della dimensione liturgica. Siamo consapevoli che saranno possibili soluzioni intermedie, ma riteniamo che porle in modo antitetico e radicale possa meglio mostrare le questioni che dovranno essere affrontate.

1. Lettori/lettrici, accoliti/e, catechisti/e saranno figure formate su un modello rigidamente strutturato, da adattare di volta in volta alla situazione in cui verranno a tro-

²⁶ Cfr. S. NOCETI, «Catechista: ministero (laicale) istituito», in *Il regno delle donne* (19 mag. 2021) [ultima consultazione: 15 ott. 2023]: [<https://ilregno.it/regno-delle-donne/blog/catechista-ministero-laicale-istituito-serena-noceti>].

²⁷ Cfr. *supra*, pp. 17-32.

varsi, o saranno figure molto legate alla situazione locale (e alle diverse esigenze possibili), quindi inevitabilmente con un certo tasso di diversità?

Prendiamo ad esempio la figura del catechista. Citando anche altri documenti *AM* lo descrive come

nello stesso tempo testimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo che istruisce a nome della Chiesa. Un'identità che solo mediante la preghiera, lo studio e la partecipazione diretta alla vita della comunità può svilupparsi con coerenza e responsabilità (*AM* 6).

Senza soffermarci sul fatto che questo ampio insieme di caratteristiche molto alte sono tutte da immaginare nella stessa persona, la «partecipazione diretta alla vita della comunità» va intesa come una condizione previa eventualmente da affinare nella formazione (e quindi il catechista sarà scelto perché è già una figura importante della comunità in cui eserciterà il suo ministero da «istituito»), o è una competenza – quella della partecipazione alla vita della comunità – da affinare in fase di formazione in una persona che verrà assegnata a una comunità solo successivamente? A seconda della risposta, ad esempio, saranno da modulare formazione e selezione dei candidati.

2. Direttamente legata alla prima alternativa, ma qui distinta per chiarezza espositiva, il/la catechista saranno persone legate stabilmente alla vita di una comunità locale, o saranno a disposizione del vescovo che potrà destinarli secondo logiche affini a quelle attualmente in uso per i preti? In ambedue i casi, occorrerà tenere presente i rischi inevitabilmente connessi. Se infatti il catechista sarà una figura fissa e autorevole della comunità locale, andrà articolata con cura la relazione con il parroco (a tutti i livelli) e ci sarà un evidente rischio di sovraccarico della figura ministeriale «istituita» rispetto a quella «ordinata». Viceversa, se il catechista sarà una figura «mobile», il legame con la comunità locale rischia di essere troppo debole, venendo meno all'identità stessa della figura.

A proposito della sovraesposizione della figura del catechista, vorremmo qui aggiungere qualche riflessione. Diversi studi hanno evidenziato come sia necessario che la chiesa diventi pluriministerale²⁸, cioè che cambi la logica della struttura, come accennavamo brevemente anche all'inizio. Da una Chiesa in cui era fortissima la concentrazione sui ministeri che provengono dal sacramento dell'Ordine, occorre cioè immaginare una Chiesa in cui siano riconosciuti anche i molti ministeri che proven-

²⁸ Cfr. ad esempio A. BORRAS, «Sinodalità ecclesiale, processi partecipativi e modalità decisionali. Il punto di vista di un canonista», 207-232; G. ROUTHIER, «Il rinnovamento della vita sinodale nelle chiese locali», 233-247; entrambi i contributi sono in A. SPADARO – C.M. GALLI (cur.), *La riforma e le riforme nella Chiesa*.

gono dal sacramento del Battesimo²⁹. In questo caso, tuttavia, stiamo parlando di istituire nel futuro prossimo un solo altro ministero, ossia il/la catechista: che esso rischi di essere sovraesposto, o che, al contrario, la paura di una sua sovraesposizione lo renda sospetto in partenza, sono eventualità facili da prevedere. Forse, occorrerebbe uno slancio coraggioso e immaginare in tempi brevissimi il riconoscimento di una pluralità di ministeri istituiti (soprattutto dove già esistono nei fatti). A questo proposito, potrebbero tornare utili vari studi degli anni Settanta del secolo scorso³⁰: in quel decennio qualcuno immaginava ad esempio di dare una forma istituzionale e visibile alle figure degli «oranti» (esperti nell'arte della preghiera e incaricati ad esempio di curare le preghiere dei fedeli), oppure degli «accompagnatori» (esperti della cura nelle situazioni limite dell'esistenza, come negli ospedali o negli ospizi, o dei loro famigliari e congiunti), financo al ministero dei sofferenti, secondo la logica che il servizio all'evangelizzazione non è solo prerogativa di coloro che «fanno» qualcosa. Il pericolo di banalizzare o parcellizzare eccessivamente è evidente, ma non è minore a quello di appesantire i nuovi (pochi) ministeri istituiti. A noi sembra che esistano già nelle comunità credenti persone che senza nessun riconoscimento ufficiale siano di fatto veri e propri «fratelli e sorelle spirituali», che senza essere né religiosi né ordinati sono riconosciuti come figure autorevoli per la loro sapienza, per tacer di tutti gli «operatori della carità» che hanno spesso più riconoscimento nelle istituzioni extra ecclesiali che in quelle intra. Sarebbe così fuori luogo, in certe comunità, istituire i «visitatori di carcerati» (uscendo dalla preoccupazione che si debba adottare ovunque le stesse forme di ministero)? O «i consolatori degli afflitti»? Pensiamo in quest'ultimo caso, ad esempio, a persone dotate di un senso sovrabbondante di umanità, capaci di una parola e un gesto significativo durante il tempo che precede e segue un funerale, rito che nelle nostre esperienze credenti sta acquisendo un peso sempre più liminale e potente³¹.

²⁹ Cfr. anche S. DIANICH, «Carismi e sinodalità» in *Sinodalità. Dimensione della Chiesa, pratiche nella Chiesa*, cur. R. Battocchio – L. Tonello, 19-38.

³⁰ Cfr. ad esempio P. GIURIATI, «Considerazioni sociologiche sulla realtà emergente nella chiesa circa i ministeri», in *I ministeri ecclesiali oggi*, cur. L. Sartori, Borla, Roma 1977, 9-51: si proponeva in particolare che i prossimi ministeri istituiti (Paolo VI aveva appena invitato le chiese a farlo) dovrebbero essere stati ministeri «collettivi» (non di singoli), come degli «ordini» per combattere l'individualismo, «gratuiti e non prestazionali» (per combattere il consumismo), con un ruolo riconosciuto anche a livello decisionale (per combattere la sfiducia nei meccanismi partecipativi che nutrono i populismi e le nostalgie di uomini forti e rinforzare la coscienza popolare del soggetto ecclesiale).

³¹ Sempre più spesso, al termine delle liturgie funebri, persone dell'assemblea chiedono di poter prendere la parola all'ambone. E se fossero il tentativo, a volte improprio e maldestro, ma sincero e vero, di partecipare a qualcosa che rischia di essere sequestrato da una liturgia asettica e da un'assenza di relazione umana, ovviamente impossibile da scaricare sulla sola figura del prete?

3. I ministri istituiti laici e laiche saranno stipendiati o volontari? Poniamo il caso di figure laicali che ricevano il ministero di lettore/trice. Il canone 230 del *Codice di Diritto Canonico* specifica che «tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa». Il fatto che non abbiano il diritto, non significa che sia fatto divieto alle diocesi o alle parrocchie di contribuire al loro sostentamento, ma la questione si complica quando leggiamo che, relativamente ai catechisti, «a quelli che si dedicano completamente a quest'opera bisogna garantire un decoroso tenore di vita e la sicurezza sociale, corrispondendo loro un giusto compenso» (*Ad gentes* 17)³². A chi spetta questo dovere? Il sostentamento dei ministri non è una questione da poco e in nessun caso scevra di rischi. In una società come la nostra, infatti, un impegno non remunerato resta dilettantesco e di livello inferiore; dato poi che molti laici e laiche, per definizione, avranno una famiglia, se non almeno dei genitori anziani, il rischio di fatto è quello di precludere i ministeri istituiti a chi non può viverli se non con gesto eroico e senza dedicare sufficienti tempi ed energie alla formazione. D'altra parte, nemmeno una certa professionalizzazione è immune da pericoli, rischiando di confondere un servizio con una prestazione, o di cadere nelle logiche dell'economia di mercato applicate alla pastorale. Non sarà una scelta facile, perché qualsiasi dei due aspetti si sceglierà, andranno ovviamente attuati dei correttivi. Ma non esserne consapevoli, o ridurre la questione a una dimensione «spirituale» nel senso banale del termine, è forse la situazione peggiore.

4. Molte altre questioni potrebbero e forse dovrebbero essere messe sul tavolo: come verranno scelti i ministri nelle comunità? Saranno proposti dal parroco o al parroco e tramite lui al vescovo? E da chi? Quale ruolo avranno gli organismi comunitari come i Consigli Pastoral, parrocchiali e diocesani? Sarà loro richiesto un assenso? Avranno diritto di veto? Secondo quali meccanismi decisionali? I «ministri istituiti» avranno un loro organo collegiale nella diocesi? Quale saranno le differenze e i rapporti tra il «catechista istituito» e chi nella comunità svolge comunque una forma di ministero catechistico su mandato del parroco? In certi casi la Conferenza Episcopale Italiana ha già dato alcuni criteri e alcune indicazioni, ma saranno ingredienti necessari alla riforma anche l'affinamento paziente delle pratiche e la disponibilità a imparare insieme, pastori e fedeli³³.

³² Cfr. anche CEI, *Evangelizzazione e ministri* (28 ago. 1977), n. 68, citata anche in CEI, *I ministri istituiti del lettore, dell'accolito e del catechista per le chiese che sono in Italia. Nota ad experimentum per il prossimo triennio* (14 lug. 2022), n. 2: «Come ogni ministero nella Chiesa, anche i ministri istituiti sono contraddistinti da soprannaturalità di origine, ecclesialità di fine e di contenuto, stabilità di prestazione, pubblicità di riconoscimento».

³³ Cfr. CEI, *I ministri istituiti del lettore, dell'accolito e del catechista per le chiese che sono in Italia. Nota ad experimentum per il prossimo triennio* (14 lug. 2022), n. 3c: «Tra le possibilità [...] la

4. Il rischio del clericalismo.

Avverte *Antiquum ministerium* che «ricevere un ministero laicale come quello di Catechista imprime un'accentuazione maggiore all'impegno missionario tipico di ciascun battezzato che si deve svolgere comunque in forma pienamente secolare senza cadere in alcuna espressione di clericalizzazione». L'indicazione è in teoria chiarissima, forse meno in pratica. Quali sono le «espressioni di clericalizzazione» in cui i ministeri laicali non devono cadere?

Il discorso si farebbe qui molto lungo e complesso, ma un buon punto di partenza ci sembra la proposta di Andrea Lebra che ha individuato nel magistero di papa Francesco sette forme di clericalismo che possono attentare alla vita della Chiesa³⁴, da cui ogni configurazione pratica dei ministeri istituiti dovrebbe quindi guardarsi con molta attenzione. Esse sono così sintetizzabili: 1) il clericalismo è un modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa; 2) è una perversione che rinnega la promessa gratuita di Dio; 3) esiste solo quando qualcuno vuole essere clericalizzato; 4) non riconosce il sacerdozio comune dei battezzati; 5) mortifica il discepolato missionario; 6) alimenta l'autoreferenzialità; 7) spegne la profezia.

Nella configurazione pratica che assumeranno i nuovi ministeri istituiti, potrebbe essere utile verificare periodicamente alla luce di questi sette criteri se ciò che sta avvenendo è un aggiornamento della forma visibile della Chiesa in vista del suo essere costitutivamente missionaria per l'uomo e la donna di oggi o se, viceversa, stiamo mettendo colpevolmente una toppa grezza su un vestito vecchio (cfr. Mc 2,21).

Conferenza Episcopale Italiana sceglie di conferire il “ministero istituito” del/la Catechista a una o più figure di coordinamento dei catechisti dell'iniziazione cristiana dei ragazzi e a coloro che in modo più specifico svolgono il servizio dell'annuncio nel catecumenato degli adulti. Il Catechista, secondo la decisione prudente del Vescovo e le scelte pastorali della Diocesi, può anche essere, sotto la moderazione del parroco, un referente di piccole comunità (senza la presenza stabile del presbitero) e può guidare, in mancanza di diaconi e in collaborazione con Lettori e Accoliti istituiti, le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero e in attesa dell'Eucarestia».

³⁴ Cfr. A. LEBRA, «Clericalismo», in *SettimanaNews* (24 sett. 2020) [ultima consultazione: 15 ott. 2023]: <<http://www.settimananews.it/chiesa/clericalismo-2/>>.

ABSTRACT

L'istituzione del ministero del/la catechista (Antiquum ministerium) e la modifica canonica che riconosce alle donne l'accesso al ministero della lettrice e dell'accollita (Spiritus Domini), rappresentano un possibile inizio del ripensamento dell'intera teologia dei ministeri e, probabilmente, uno snodo fondamentale per una nuova fase della recezione del magistero del Concilio Vaticano II relativamente alla Chiesa e alla sua missione, in particolare per quanto riguardano le questioni di genere e del ruolo del cosiddetto «laicato». Vengono poi analizzati i rischi e le potenzialità di tre possibili diversi modi di declinare la prassi e la formazione di questi ministeri: rigidi o adattabili; stabili o mobili; stipendiati o volontari.

* * *

The institution of the ministry of the catechist (Antiquum ministerium) and the canonical change that grants women access to the ministry of lector and acolyte (Spiritus Domini), represent a possible beginning of the rethinking of the entire theology of ministries and probably a fundamental juncture for a new phase in the reception of the magisterium of the Second Vatican Council in relation to the Church and its mission, especially with regard to gender issues and the role of the so-called "laity". The risks and potentialities of three possible different ways of declining the practice and formation of these ministries are then analysed: rigid or adaptable; stable or mobile; paid or volunteers.

KEYWORDS

Spiritus Domini / Antiquum ministerium / Teologia dei ministeri / Catechista / Lettore/lettrice

Spiritus Domini / Antiquum ministerium / Theology of ministries / Catechist / Lector